

Ipotesi della stratificazione dell'Universo

Secondo la teoria delle stringhe, il nostro Universo non sarebbe composto solo da tre dimensioni spaziali e una temporale, che sono le dimensioni che di fatto abitiamo, bensì conterrebbe ulteriori dimensioni tutte arrotolate in uno spazio estremamente piccolo, dell'ordine di un milionesimo di centimetro.

Una possibile spiegazione del perché non riusciamo a percepire direttamente tali ulteriori dimensioni consiste nel fatto che la luce non vi ha accesso, impedendo così di rivelare la loro esistenza.

Tuttavia, ritengo possa esistere un'altra alternativa per la spiegazione di questo fenomeno, alternativa legata all'esistenza dei buchi neri. È possibile, infatti, che al cuore di un buco nero rotante non vi sia una singolarità intesa come punto di densità infinita, ma una singolarità a forma di anello. Tale idea apre la possibilità al fatto che qualcosa non si limiti a cadere semplicemente in un buco nero, ma che venga di fatto ad attraversarlo, lasciando dunque l'Universo che conosciamo. Ora, ipotizzo che dall'altra parte del buco nero ci sia l'altro strato dell'Universo dove esistono le ulteriori dimensioni ipotizzate dalla teoria delle stringhe. Dunque, il nostro Universo potrebbe essere composto da due strati: uno dove si trovano le ulteriori dimensioni della teoria delle stringhe e l'altro che, invece, è composto solamente da tre dimensioni spaziali e una temporale.